

Plantas Medicinais “Yuyos” Utilizadas na Bebida do Tereré na Fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai

“Yuyos” medicinal plants used in the Tereré drink on the between Mato Grosso do Sul and Paraguay

DOI: 10.34188/bjaerv5n4-048

Recebimento dos originais: 06/05/2022

Aceitação para publicação: 30/06/2022

Marcelo Rigotti

Doutor em Agronomia – Horticultura/Unesp – Botucatu

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã – MS / Engenheiro Agrônomo do Campus de Ponta Porã

Endereço: Rodovia BR-463, Km 99, S/N – Distrito de Sanga Puitã, Ponta Porã – MS, Brasil

E-mail: marcelo.rigotti@ifms.edu.br

Carolina Samara Rodrigues

Mestrado em Letras - Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã – MS / Professora de Línguas Português/Espanhol

Endereço: Rodovia BR-463, Km 99, S/N – Distrito de Sanga Puitã, Ponta Porã – MS, Brasil

E-mail: samararodrigues@hotmail.com

Bianca Duque Guirardi

Bacharelado em Agronomia / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã – MS / Campus Ponta Porã

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã – MS

Endereço: Rodovia BR-463, Km 99, S/N – Distrito de Sanga Puitã, Ponta Porã – MS, Brasil

E-mail: biancaptcb@gmail.com

Juliana Pereira Rios

Tecnologia em Gestão do Agronegócio / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã – MS / Campus Ponta Porã

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã – MS

Endereço: Rodovia BR-463, Km 99, S/N – Distrito de Sanga Puitã, Ponta Porã – MS, Brasil

E-mail: julianapereirarios87@gmail.com

RESUMO

O hábito de tomar tereré está presente no cotidiano das pessoas da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. As pessoas além de tomar o tereré com a erva desidratada, também utilizam as plantas frescas junto com a água, por acreditarem no seu potencial medicinal de cura ou até mesmo na prevenção de doenças. Este projeto teve como objetivo conhecer e compreender a cultura do tereré, identificar as plantas utilizadas nessa bebida, bem como conhecer e divulgar o potencial medicinal dessas plantas através de um glossário trilingue: português, espanhol e guarani. Por meio deste trabalho foi possível conhecer e compreender a cultura do tereré e sua importância cultural e histórica na região fronteira. Muitas dessas plantas são vistas como daninhas, mas a partir da

cultura do tereré, vimos que essas podem ser utilizadas como recurso medicinal ou realçador de sabor.

Palavras-chave: yuyo, planta medicinal, tereré, Paraguai.

ABSTRACT

The habit to drink tereré is present in the daily lives of people on the border between Ponta Porã and Pedro Juan Caballero. People, in addition to drink tereré with the dried herb, also use fresh plants with water, believing in their medicinal potential for healing or even preventing diseases. This project aimed to know and understand the tereré culture, identify the plants used in this drink, as well as know and disseminate the medicinal potential of these plants through a trilingual glossary: Portuguese, Spanish and Guarani. Through this work it was possible to know and understand the tereré culture and its cultural and historical importance in the border region. Many of these plants are seen as weeds, but from the tereré culture, we saw that these can be used as a medicinal resource or flavor enhancer.

Keywords: yuyo, medicinal plant, tereré, Paraguay.

1 INTRODUÇÃO

O tereré é uma bebida consumida basicamente com água, gelo e a erva mate (*Ilex paraguariensis*) triturada, consumida e compartilhada em grupo, com amigos ou conhecidos.

Existem várias versões quanto a origem dessa bebida. Uma das versões diz que o tereré surgiu durante a guerra do Paraguai; a outra diz que surgiu durante a guerra do Chaco; a terceira diz que foi inventado pelos índios guarani; e a quarta, diz que surgiu no Nordeste do Paraguai e Argentina pelos escravos ervateiros “mensú” (BUENO, 2016).

“No Brasil, o tereré foi trazido pelos paraguaios, que entraram pelo país através do estado do Mato Grosso do Sul e depois se espalhou para outras partes do mesmo. Todo o ciclo brasileiro da erva-mate do tereré teve início na cidade de Ponta Porã, que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia, depois se expandiu para outras cidades e estados”. SCHORN (2013 apud ALVES; CATALANI, 2013).

As pessoas além de tomar o tereré com a erva desidratada, também utilizam plantas frescas junto à água, por acreditarem no seu potencial medicinal de prevenção de doenças ou até mesmo a cura. E há aqueles que consomem apenas para saborizar a água do tereré.

Antes da fronteira entre Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai) existir, a região era habitada apenas por indígenas guarani. Segundo Scherma (2016, p. 5) “até a Guerra do Paraguai, a cidade de Punta Porã (antigo nome de Pedro Juan Caballero) não possuía fronteira com o Império Brasileiro. Foi justamente a guerra que levou até lá essa divisa”, sendo assim, trouxe novos habitantes. Desde então, a fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, tem uma característica forte: o trilinguismo.

Em suma, acreditamos que realizando um glossário com os três idiomas, é possível facilitar

não apenas na identificação e função dessas plantas, mas também na hora da compra dessas ervas na região de fronteira.

Normalmente essa bebida é consumida em rodas de amigos, aproximando desde os jovens até os mais velhos, no final do expediente, nas tardes de sábados e domingos.

Uma das primeiras versões diz que, o tereré surgiu durante a Guerra do Paraguai, uma vez que os soldados costumavam tomar o chimarrão durante as pausas entre batalhas. Porém eles não podiam acender o fogo para esquentar a água do chimarrão, justamente para não despertar a atenção dos inimigos, e dessa forma acabaram tomando o chimarrão com água natural, apreciaram o gosto e a partir de então surge o mate frio que é conhecido hoje como “tereré”. Numa notícia publicada por Bueno (2016) diz que:

Diz à lenda que durante a Guerra do Paraguai, os soldados de ambos os lados (Brasil e Paraguai), durante os tempos de folga entre um combate e outro, ou às vezes até mesmo em pleno combate, gostavam de tomar um chimarrão para repor os ânimos.

Semelhantemente, diz a segunda versão, mas no contexto da Guerra do Chaco. A partir daí se tornou uma bebida muito consumida no Paraguai, pois foi introduzida pelos soldados através dessa região.

Existe outra versão que durante a Guerra do Chaco (entre Paraguai e Bolívia, 1932 - 1935), quando as tropas começaram a beber mate frio para não acender fogos que denunciariam sua posição, isso possivelmente ocorreu na região de fronteira em especial na cidade de Ponta Porã de (Mato Grosso do Sul), que na época da guerra da Tríplice aliança pertencia ao Paraguai (BUENO, 2016).

Outra versão diz que o tereré foi inventado pelos índios guarani-nhandeva, guarani-kaiowá e outras etnias chaquenhãs que moravam no Paraguai, e Estados do Sul do Brasil. Nas palavras de Bueno (2016) “A origem do tereré segundo historiadores e pesquisadores, data da invasão e colonização europeia por castelhanos e portugueses, quando era usado pelas tribos guarani, nhandeva, kaiowá e outras etnias chaquenhãs, isso muito antes da Guerra do Paraguai. ”

Já outra versão nos mostra que surgiu no Nordeste do Paraguai e Argentina, através dos “mensús” (escravos ervateiros do nordeste do Paraguai e da Argentina, até meados do século XX), por gostarem de consumir o chimarrão eles não podiam esquentar a água para não ser surpreendidos pelos capangas por conta do fogo, ou seja, simplesmente não esquentavam água e consumiam o chimarrão com água natural, assim surgiu o mate frio.

Uma outra versão paraguaia da origem do tereré, também diz respeito aos “mensús”. Segundo a história, eles fugiam do trabalho escravo, onde eram torturados, e escolhiam se alistar no exército paraguaio, introduzindo este costume (BUENO, 2016).

Por ser uma bebida muito consumida nessa região de fronteira, o tereré se tornou um

patrimônio imaterial. Como afirma Caldas (2012, p. 8), em 2011, “o tereré foi tombado como patrimônio imaterial a pedido da prefeitura de Ponta Porã, cidade que é considerada a “Princesinha dos Ervais” onde começou a exploração da erva-mate”.

O tereré é consumido com a erva-mate (*Ilex paraguariensis*) triturada e água bem gelada, resultando numa bebida refrescante e agradável. Quase sempre, é servido em um recipiente feito de chifre de boi, com acabamento em verniz ou não, ou até mesmo em copos. Usa-se uma bomba para filtrar.

Figura 1 – Cuia de tereré de chifre de boi envernizada.

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

Muitas pessoas variam o sabor, adicionando ervas medicinais, que além de dar um sabor mais agradável, dependendo da erva, são fontes de diversas vitaminas, diuréticos, afrodisíacos, digestivos, estimulantes, calmantes, redutor de colesterol, entre outros. Todas as ervas são utilizadas por suas propriedades medicinais.

Este projeto teve como objetivo conhecer e compreender a cultura do tereré, bem como informar quais as plantas utilizadas na bebida, e qual o seu potencial medicinal, através de um glossário trilingue que apresenta os nomes dessas plantas nos idiomas: português, espanhol e guarani, pois esses são os idiomas da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Inicialmente foram feitas as revisões bibliográficas através de leituras de livros, artigos e textos e então surgiram encontros no qual era discutido o projeto em questão. Anotando as decisões e de como poderia ser feito a pesquisa, registrando as possíveis mudanças, compreendendo as informações estudadas e relacionando ao propósito do projeto.

Foi elaborado um questionário, considerando questões sociais, culturais e históricas sobre o

uso das plantas com potencial medicinal na cultura do tereré e aplicado em sete entrevistas informais com pessoas que vendem esses “yuyos” (Figura 2). A aplicação dos questionários foi realizada na cidade de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

Figura 2 – “Yuyos” no tereré

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

Por meio das entrevistas, foram coletadas informações sobre as plantas e seu uso em relação ao seu potencial medicinal. As plantas foram listadas nos três idiomas: português, espanhol e guarani.

Foi elaborado um glossário trilingue, no qual as informações foram acompanhadas das respectivas imagens das plantas, seguida de um quadro apresentando o nome científico das ervas, família, origem, parte usada, o nome comum em português, espanhol e guarani, acompanhado das indicações medicinais, em outras palavras, do poder medicinal dessas ervas nos idiomas português, espanhol e guarani (Quadro 1):

Quadro 1 - Quadro utilizado no Glossário Trilingue.

Nome científico:		
Família:		
Origem:		
Parte usada:		
Português	Espanhol	Guarani

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

Depois de realizada as entrevistas, analisamos as informações obtidas, e listamos todas as plantas registradas. Aquelas que não conseguimos o nome em espanhol, em guarani ou até mesmo em português, foi anotada e novamente fomos pesquisar mais sobre as plantas, pois muitas delas, o entrevistado soube dizer o nome apenas em um dos três idiomas.

Então com as plantas identificadas nos três idiomas junto às indicações medicinais, foram listadas novamente e organizadas nas tabelas em ordem alfabética. Assim, iniciamos a busca pelos

nomes científicos das ervas, com ajuda de livros e pesquisas na internet. A coleta do material botânico foi realizada no momento e após as entrevistas, com a obtenção das partes vegetativas e, quando possível, das reprodutivas. Para uma melhor identificação foi preciso propagar algumas plantas, como cana-brava (Figura 3), carapiá (Figura 4), unha-de-gato (Figura 5) e urtigão (Figura 6). Logo após a organização das informações com todos os pontos mencionados anteriormente, elaboramos o glossário trilingue.

Figura 3 - Cana-brava (*Canna indica*)

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

Figura 4 - Carapiá (*Dorstenia brasiliensis*)

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

Figura 5 - Unha-de-gato (*Macfadyena unguis-cati*)

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

Figura 6 – Urtigão (*Urera baccifera*)

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pessoas entrevistadas costumam vender as ervas em barracas viradas para rua, pois, normalmente, as pessoas param para fazer a compra das ervas de carro, moto, bicicleta ou até mesmo a pé, de maneira que, simplesmente, se aproximam da banca, escolhem as ervas que são socadas dentro de um pilão e, em seguida, são entregues ao consumidor ou colocado direto na garrafa térmica, ou seja, essas plantas são consumidas por meio de maceração.

Vale ressaltar que as pessoas não compram as ervas apenas para o consumo junto à bebida, elas compram também para consumo separado da bebida. Todas as barracas entrevistadas ficam entre a linha imaginária dessa fronteira, umas do lado do Brasil e outras do lado do Paraguai.

A revenda dessas ervas a maiorias das vezes é feita no período da manhã, porque são ervas frescas que acabam murchando até o período da tarde, sem levar em questões as raízes que tem uma duração prolongada, são colhidas pela madrugada e vendida no Mercado Municipal localizado em Pedro Juan Caballero. As plantas chegam de chácaras, sítios, de lugares próprios em que tem pessoas que cultivam essas ervas corretamente.

Foram identificadas vinte e uma plantas medicinais utilizadas na cultura do tereré (Quadro 2). Dentre essas, quatro são raízes, duas são folhas, uma é folha e galho, quatro são caules, três são folhas e caule e sete são utilizadas toda a planta.

Todas as plantas são consumidas por meio de maceração, ou seja, um processo feito a frio: os “yuyos” são socados no pilão para que o processo de maceração seja acelerado e assim, a bebida possa ser consumida prontamente (Figura 7). Em seguida são colocadas dentro da garrafa que contem a água servida na bebida do tereré, na quantidade de quatro a cinco tipos de plantas ou mais de acordo com a preferência do consumidor.

O consumidor escolhe quais as plantas quer acrescentar na bebida do tereré, de acordo com a preferência ou necessidade. Exemplo: alecrim, hortelã, unha-de-gato, cana brava e picão.

Quadro 2 – Plantas Medicinais (Yuyo) Comercializadas na Região de Fronteira.

Português	Espanhol	Guarani	Nome científico
Alecrim	Romero	Romero	<i>Rosmarinus officinalis</i>
Begônia-cerosa	Agrial	Agrial	<i>Begonia cucullata</i>
Burrito	Burrito	Burrito	<i>Aloysia polystachya</i>
Cana brava	Caña brava	Takuarã póchy	<i>Canna indica</i>
Capim-cidreira	Cedron	Cedron	<i>Cymbopogon citratus</i>
Carapiá/contra-erva	Contrayerba	Taropé	<i>Dorstenia brasiliensis</i>
Cocú	Cocu	Kokú	<i>Allophyllus edullis</i>
Cola-de-cavalo	Colla-de-caballo	Kavaju ruguai	<i>Equisetum arvense</i>
Capim-sapé	Sapé	Yahape	<i>Imperata brasiliensis</i>
Hortelã	Menta	Menta'i	<i>Mentha x villosa</i>
Losna/Erva santa	Ajenjo/hierba-santa	Ajenjo	<i>Artemisia absinthium</i>
Lúcia-lima/Cidrô	Cidron paraguaio	Cedron kapi'i	<i>Aloysia citriodora</i>
Mentinha	Mentinha	Menta'i	<i>Mentha pulegium</i>
Mil homens	Mil hombre	Ysypo mil hombre	<i>Aristolochia triangularis</i>
Perpétua branca	Perdudilla blanca	Perdudilla blanca	<i>Gomphrena celosiodes</i>
Perpétua-sempreviva	Siemprevive	Oikove jevy	<i>Gomphrena globosa</i>
Picão	Kapi'i rã	Kapi'i rã	<i>Bidens pilosa</i>
Salsaparrilha	Zarza parrilla	Zarza parrilla	<i>Smilax ornata</i>
Sanguinária	Sanguinaria	Sanguinaria	<i>Alternanthera sessilis</i>
Unha-de-gato	Uña de gato	Mbarakaja kuãpe	<i>Macfadyena unguis-cati</i>
Urtigão	Urtiga	Pino guasu	<i>Urera baccifera</i>

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

Figura 7 - Yuyos no pilão

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

O glossário trilingue é composto por termos técnicos ou específicos, que poderá ajudar com a compreensão do tema em questão. Existem diversos tipos de glossário como, por exemplo, o bilíngue, quando as palavras são traduzidas para outro idioma e posteriormente explicadas. No caso desse trabalho, foi feito um glossário trilingue com os nomes das plantas medicinais nos três idiomas da fronteira. Dessa forma, estabelecem uma conexão direta com plantas medicinais utilizadas na bebida do tereré apresentando o nome científico das ervas, bem como o nome comum em português, espanhol e guarani, acompanhado da explicação do poder medicinal dessas ervas nos três idiomas (Figura 8).

Figura 8 – Cana-brava (*Canna indica*)

Fonte: Desenvolvido pelas autoras.

Nome científico: <i>Canna indica</i>		
Família: Poaceae		
Origem: Nativa		
Parte usada: Raiz		
Português	Espanhol	Guarani
Cana-brava	Caña brava	Takuarã póchy
Serve para combater a diabete e para lavar feridas.	Sirve para combatir el diabete y para lavar heridas.	Iporã avei tuguyasuca ha jajo he'i haguã.

4 CONCLUSÃO

A realização do glossário com a metodologia utilizada neste trabalho foi satisfatória. Dessa forma, divulgaremos as informações sobre as plantas medicinais identificadas nas entrevistas mencionadas.

Por meio desta pesquisa, foi possível conhecer e compreender a cultura do tereré e sua importância cultural e histórica na região fronteiriça de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Em outras palavras, foi de suma importância conhecer as plantas medicinais utilizadas no consumo do tereré, pois não se pode utilizá-las de maneira inconsciente e excessiva devido aos possíveis efeitos colaterais negativos que o uso indevido dessas plantas pode causar de acordo com as indicações.

Muitas dessas plantas são vistas como daninhas, mas a partir da cultura do tereré, vimos que essas trazem muitos benefícios para a saúde de quem as consome, pois podem ser utilizadas como saborizante e/ou uma alternativa de remédio natural prevenindo doenças e, conforme a crença local, podendo trazer até a cura.

Vale ressaltar que cada uma dessas plantas tem uma função no organismo humano, como por exemplo, para o coração, rins, estômago, pressão alta, entre outros. Observamos que as pessoas da fronteira que fazem uso dessas plantas, em sua maioria, de acordo com as entrevistas, já conhecem a indicação medicinal das plantas assim como seus possíveis efeitos colaterais. Diante disso, podemos afirmar que isso ocorre por uma questão histórica e cultural da região.

A utilização dessas plantas vem de geração em geração, ou até mesmo de conhecimento prévio de alguns e através de estudos beneficiando-se com as plantas em seu “refrescante” tereré.

Algo muito importante que se deve saber é que quem já está acostumado com o consumo de várias plantas maceradas juntas a bebida do tereré, não sentirá tanto seus efeitos de maneira negativa, quanto uma pessoa que nunca havia consumido as plantas junto à bebida.

Sendo assim, esta pessoa sentirá muito de seus efeitos, um dos principais efeitos dessas plantas seria o desarranjo intestinal drástico, disenteria, que logo passará, após sortido efeito das plantas no organismo.

No intuito de informar as pessoas dos efeitos adversos das plantas para aqueles que ainda são novos no consumo das plantas medicinais na bebida do tereré os conhecidos “yuyos”, sugerimos começar com plantas nas quais os efeitos são mais brandos.

Iniciar com as plantas mais conhecidas, como por exemplo, a hortelã, que ajuda no processo de digestão, é expectorante e vermífuga, é considerada refrescante e saborosa.

A cultura da utilização das plantas medicinais apresenta outras peculiaridades, em primeiro de agosto de todos os anos, são feitos os chás de sete ervas, simbolizando o mês de agosto que de acordo com a crença e a cultura paraguaia, é um mês que traz consigo, um clima muito propício a

doenças respiratórias e outros. Por se tratar de um tempo seco e de muita poeira, acredita-se que a pessoa que tomar deste chá, no qual as sete ervas pode ser preferência e do gosto de quem o consumir, estará imune de quaisquer problemas ou doenças.

O desenvolvimento desta pesquisa nos auxiliou no processo da construção do conhecimento, sendo assim, esperamos que este contribua com a formação de outras pessoas. Enfim, não damos como encerrado este trabalho de pesquisa, pois este pode ter sido apenas um olhar desde uma perspectiva, o que não impede novas propostas, olhares acerca do mesmo tema.

REFERÊNCIAS

ALVES, José Vamberto; CATALANI, Thais Gisele Torres. **Tereré em Campo Grande: Um costume definindo um território com identidade cultural**. 213. 6 f. TCC (Graduação) - Curso de Turismo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2012. Disponível em: <<http://files.grupam.net/200000226-f0d15f1caf/TERERÉ, HÁBITO SUL-MATOGROSSENSE.pdf>>. Acesso em: 02 mar. 2017.

BUENO, Yhulds Giovani Pereira. Ponta Porã linha do tempo: **A origem histórica do tereré, bebida símbolo da região fronteiriça do Brasil e Paraguai**. Ponta Porã Informa, Ponta Porã, 28 fev. 2016. Disponível em: <<http://www.pontaporainforma.com.br/noticias/ponta-pora/ponta-pora-linha-do-tempo-a-origem-historica-do-tereré-bebida-simbolo-da-regiao-fronteiriça-do-brasil-e-para>>. Acesso em: 01 jun. 2017.

BRASIL. MINISTÉRIO da Integração Nacional - Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) - Parte: de Natureza Tecnológica. Brasília: Ministério da Integração Nacional Secretaria Nacional de Defesa Civil, 2004. Disponível em: <http://www.dgdec.defesacivil.rj.gov.br/documentos/publicacoes/desastres_tecnologicos.pdf>. Acessado em 07 Out 2010.

CALDAS, Marina. **Tereré, Hábito Sul-Matogrossense**. 2012. 12 f. TCC (Graduação) - Curso de Turismo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Aquidauana MS, 2012. Disponível em: <<http://files.grupam.net/200000226-f0d15f1caf/TERERÉ, HÁBITO SUL-MATOGROSSENSE.pdf>>. Acesso em: 02 mar. 2017.

CAMPESTRINI, Hildebrando; GUIMARÃES, Acyr Vaz. **História de Mato Grosso do Sul**. 4. ed. Campo Grande: Gráfica e Papelaria Brasília, 1995.

COSTA, Maluana Messias Nogueira. **Quantificação do Teor De Óleo Essencial de Dorstenia cayapia Vellozo (Carapiá) e Sua Viabilidade Econômica**. 2016. 35 f. Monografia (Especialização) - Curso de Farmácia, Universidade de Rio Verde, Rio Verde, 2016. Disponível em: <<http://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/QUANTIFICACAO DO TEOR DE OLEO ESSENCIAL DE Dorstenia.pdf>>. Acesso em: 21 nov. 2017.

COSTA, Marli Lopes da; CASTRO, Ricardo Vieira Alves de. **Patrimônio Imaterial Nacional: preservando memórias ou construindo histórias? Estudos de Psicologia**, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, v. 2, n. 13, p.125-131, nov. 2008. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/epsic/v13n2/04.pdf>>. Acesso em: 25 jun. 2017.

DUARTE, Edson Ferreira; RAMOS, Yuri Caires; AONA-PINHEIRO, Lidyanne Yuriko Saleme. **Aspectos Morfofisiológicos que Condicionam a Habilidade Competitiva em Populações de Picão-preto**. Revista de Biologia Neotropical, Goiás, v. 11, p.11-21, maio 2014. Disponível em: <<https://www.revistas.ufg.br/RBN/article/view/27034/0>>. Acesso em: 19 jun. 2017.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. **Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 1986 p.

MARTINS, Ernane Ronie et al. **Plantas Mediciniais**. 5. ed. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2003. 219 p.

NABECHIMA, Gilson Hideki. **Inativação térmica das enzimas polifenoloxidase e peroxidase em forno esteira e efeitos sobre a cor da erva-mate (*Ilex paraguariensis*)**. 2010. 179 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Alimentos, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, 2010. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/94276>>. Acesso em: 01 jul. 2017.

NOLASCO, Paulo Sérgio dos Santos. **Literatura e hibridismo cultural na fronteira Brasil-Paraguai**. Congresso: IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS, 2010, Argentina. Anais. Faculdade de Comunicação, Artes e Letras, UFGD: 2010. p. 941 - 948. Disponível em: <<http://2010.cil.filo.uba.ar/sites/2010.cil.filo.uba.ar/files/139.Nolasco%20dos%20Santos.pdf>>. Acesso em: 01 jul. 2017.

OTA, Daniela Cristiane. **A informação jornalística em rádios de fronteira: a questão da binacionalidade em Ponta Porã-Pedro Juan Caballero e Corumbá-Puerto Quijarro**. 2006. 172 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências da Comunicação, Departamento de Jornalismo e Editoração, Comissão de Pós-Graduação da Escola de Comunicações e Artes, São Paulo, 2006.

PEREIRA, Jacira Helena do Valle. Educação na fronteira: **O caso Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (PY)**. Papéis: Revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, Campo Grande, v. 18, n. 36, p.93-106, nov. 2014. Anual. Disponível em: <<seer.ufms.br/index.php/papeis>>. Acesso em: 31 maio 2017.

RENK, Arlene. **Uns trabalham e outros lutam: brasileiros e a luta na erva. Horizontes Antropológicos**. Porto Alegre, p. 239-358. nov. 2000. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ha/v6n14/v6n14a10.pdf>>. Acesso em: 01 jul. 2017.

SANTOS, José Barbosa dos; CURY, João Pedro. **Picão-preto: uma planta daninha especial em solos tropicais**. Planta Daninha, Viçosa Mg, v. 29, p.1171-1171, 2011. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pd/v29nspe/v29nspea24.pdf>>. Acesso em: 19 jun. 2017.

SANTOS, José Luiz dos. **O que é cultura**. 16. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 91 p.

SORIA, Nélide; RAMOS, Pasionaria. **Uso de plantas medicinales en la atención primaria de Salud en Paraguay: algunas consideraciones para su uso seguro y eficaz**. Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud. Asunción, p. 8-17 2015. Disponível em: <http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1812-95282015000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es>. Acesso em: 19 jun. 2017.